

DAVLAT QARZINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY INSTRUMENTLARI VA ULARNI QO‘LLASH MASALALARI

Hamidova Iroda

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211658>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonning davlat qarzini boshqarish tizimi, uning zamonaviy instrumentlari hamda ularni qo‘llashda yuzaga kelayotgan masalalar chuqur tahlil qilinadi. Global foiz stavkalari o‘sishi, tashqi moliyalashtirish shartlarining murakkablashuvi va valyuta xavflarining kuchayishi sharoitida davlat qarzining barqarorligini ta‘minlash dolzarb vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqotda xalqaro tajribalar, O‘zbekistonning joriy makroiqtisodiy holati, qarz portfeli tarkibi, joriy operatsiyalar hisobi dinamikasi hamda risk-menejment mexanizmlari kompleks tahlil qilindi. Shuningdek, suveren obligatsiyalar, “yashil” va tematik obligatsiyalar, ichki bozor instrumentlari, hedjlash vositalari kabi zamonaviy moliyaviy instrumentlarning afzalliklari va cheklovlari yoritildi. Maqola yakunida davlat qarzini boshqarishni modernizatsiya qilish, risklarni kamaytirish va qarzdan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ilgari surildi.

KALIT SO‘ZLAR

Davlat qarzi, qarz barqarorligi, suveren obligatsiyalar, qarz portfeli, MTDS strategiyasi, valyuta xavfi, hedjlash, joriy hisob, risk-menejment, ichki obligatsiyalar bozori, refinanslash, tematik obligatsiyalar.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Хамидова Ирода

магистрант 1-го курса Ташкентского международного университета Кимё

АННОТАЦИЯ

В данной статье всесторонне анализируется система управления государственным долгом Узбекистана, современные инструменты долговой политики и возникающие при их применении проблемы. На фоне роста глобальных процентных ставок, усложнения условий внешнего финансирования и усиления валютных рисков обеспечение долговой устойчивости становится одной из ключевых экономических задач. В исследовании рассмотрены международный опыт, текущее макроэкономическое положение Узбекистана, структура портфеля государственного долга, динамика счета текущих операций и механизмы управления рисками. Особое внимание уделено применению суверенных облигаций, “зелёных” и тематических облигаций, инструментов внутреннего рынка и хеджирования. В заключение предложены практические рекомендации по модернизации системы управления государственным долгом, снижению рисков и повышению эффективности использования заёмных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Государственный долг, устойчивость долга, суверенные облигации, портфель долга, стратегия MTDS, валютный риск, хеджирование, текущий счет, управление рисками, внутренний рынок облигаций, рефинансирование, тематические облигации.

MODERN INSTRUMENTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT AND ISSUES OF THEIR APPLICATION

Hamidova Iroda

1st-year Master's student at Kimyo International University in Tashkent

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of Uzbekistan's public debt management system, focusing on modern debt instruments and the key challenges associated with their implementation. In the context of rising global interest rates, tightening external financing conditions, and increasing currency risks, maintaining debt sustainability has become a critical policy priority. The study examines international best practices, Uzbekistan's macroeconomic environment, the structure of the public debt portfolio, the dynamics of the current account, and risk-management mechanisms. Special attention is given to contemporary financial instruments such as sovereign bonds, green and thematic bonds, domestic market tools, and hedging instruments. The article concludes with practical recommendations aimed at modernizing debt management, reducing vulnerabilities, and improving the efficiency and sustainability of public borrowing.

KEYWORDS

Public debt, debt sustainability, sovereign bonds, debt portfolio, MTDS strategy, currency risk, hedging, current account, risk management, domestic bond market, refinancing, thematic bonds.

Kirish.

Bugungi global va milliy iqtisodiy sharoitlarda davlat qarzini boshqarish masalalari har qancha muhim va dolzarb bo'lib qolmoqda. Jahon miqyosida davlat va xususiy sektor qarzlari bo'yicha og'ir yuklama kundan-kunga oshib bormoqda: 2025 yil holatiga global davlat qarzlari qiymati taxminan 111 trillion AQSh dollarini tashkil etgan¹.

Shu bilan birga, umumiy jahon qarzlari 2024–2025 yillarda qayta o'sishga o'tdi va global yalpi qarz hajmi 251 trillion dollarga yetdi, natijada jahon iqtisodiyotida qarzga bog'liqlik va fiskal barqarorlik xavfi qayta ko'tarildi.

Bu holatlar davlat qarzini boshqarish bo'yicha samarali va zamonaviy instrumentlar zarurligini keskin oshirmoqda. Chunki qarzlarning dinamik, murakkab va ko'p omillarga bog'liq bo'lib qolmoqda: global makroiqtisodiy vaziyat, valyuta kurslari, foiz stavkalari, investitsiya ehtiyojlari, infratuzilma loyihalari va ijtimoiy xarajatlarning barchasi qarz siyosatini mos, puxta va oldindan rejalashtirilgan bo'lishini talab etadi.

2025 yil 1 oktyabr holatiga kelib, O'zbekiston xususan, uning davlat qarzi bo'yicha ham dolzarb vaziyat paydo bo'ldi, ya'ni mamlakatning jami davlat qarzi 43,97 milliard dollarni tashkil etdi, shundan 36,7 milliard dollar tashqi qarz, 7,2 milliard dollar ichki qarz².

Ushbu ko'rsatkichlar nafaqat davlat byudjeti, balki iqtisodiy o'sish, investitsiya salohiyati, ijtimoiy xarajatlar va moliyaviy barqarorlik uchun ham sezilarli sinovdir. Qarz hajmining Yalpi Ichki Mahsulotga (YAIM) nisbati, tashqi kreditlar strukturasi valyuta xatarlari, foiz yuki va qaytarish jadvali kabi omillar davlat moliyasining samarali boshqaruvini talab qilishini ko'rsatadi.

Shuning uchun ham, bugungi kunda davlat qarzini boshqarish maydonida eski yondoshuvlar bilan emas, balki zamonaviy instrumentlarga tayanadigan integratsiyalashgan, prognozga asoslangan, xavf-minimalizatsiyali strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish zaruriyati tug'ildi. Davlat qarzini boshqarish barqaror bo'lmasa, shakllantirilgan qarz yuklama, foiz to'lovlari va valyuta risklari mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish sur'atini pasaytirishi, investitsiyalarni toraytirishi va ijtimoiy xarajatlarning byudjetga bosimini oshirishi mumkin.

Shu jihatdan, davlat qarzini boshqarishda zamonaviy instrumentlar joriy etish va ularni puxta boshqarish - mamlakat moliyaviy salomatligini, iqtisodiy mustaqillikni va barqaror rivojlanish yo'lini ta'minlashda demokratik, mas'uliyatli hamda ilg'or siyosat demakdir.

Adabiyotlar sharhi.

So'nggi yillarda davlat qarzini boshqarish masalalari global ilmiy hamjamiyatning asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xalqaro moliya institutlari, iqtisodchi olimlar va davlat moliyasi bo'yicha mutaxassislar davlat qarzining

¹ <https://www.visualcapitalist.com/111-trillion-of-global-debt-in-2025>

² <https://www.uzdaily.uz/uz/o%CA%BBzbekistonning-davlat-qarzi-44-milliard-dollarga-yetdi>

barqarorligi, uning iqtisodiy o‘shishga ta’siri hamda zamonaviy risk-menejment mexanizmlarini chuqur o‘rganib kelmoqda. IMF (2023, 2024) va World Bank (2022, 2023) hisobotlarida ta’kidlanishicha, davlat qarzi hajmining jadal o‘shishi, foiz stavkalarining ko‘tarilishi, global makroiqtisodiy beqarorlik va geosiyosiy keskinliklar qarz barqarorligini saqlashni yanada murakkablashtirmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun qarz portfelining diversifikatsiyasi va risklarni boshqarishning ilg‘or instrumentlari dolzarblik kasb etmoqda.

Davlat qarzi bo‘yicha nazariy asoslar Reinhart va Rogoff (2010, 2023) tomonidan chuqur tahlil qilingan bo‘lib, ular davlat qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbati oshgan sari iqtisodiy o‘shish potentsiali kamayishini empirik dalillar asosida ko‘rsatadi. So‘nggi tadqiqotlarda Panizza va Presbitero (2021, 2022) davlat qarzining iqtisodiy faollik, investitsiyalar va fiskal barqarorlikka ta’sirini qayta ko‘rib chiqib, qarzning o‘zi muammo emas, balki uni boshqarish sifati hal qiluvchi omil ekanini ta’kidlaydi.

Zamonaviy qarz instrumentlari suveren obligatsiyalar, qarzni qayta moliyalashtirish strategiyalari, mamlakatning kredit reytingi bilan bog‘liq mexanizmlar, derivativ vositalar hamda valyuta risklarini xedjlash instrumentlari bo‘yicha ilmiy izlanishlar ko‘paygan. Eichengreen (2021, 2023) suveren obligatsiyalar bozorining kengayishi va davlatlar uchun xalqaro kapital bozorlariga chiqishning afzalliklarini tahlil qilgan. Muallifning fikricha, ochiq bozor instrumentlari davlatning fiskal ishonchligini oshirishga xizmat qiladi, biroq risk-menejment tizimi yetarli bo‘lmasa, qarz yuki yanada og‘irlashishi mumkin.

So‘nggi yillarda davlat qarzini boshqarishda risklarni raqamli modellashtirish, qarz portfeli simulyatsiyasi, foiz stavkalari bo‘yicha stress-testlar va makroprudensial yondashuvlar faol joriy qilinmoqda. Allen va Carletti (2022) davlat moliyasi barqarorligini baholashda makroprudensial tartibga solish mexanizmlarining ahamiyatini asoslab, davlat qarzining tarkibi, muddat tuzilishi va foiz riskini birgalikda boshqarish zarurligini qayd etadi.

Rivojlanayotgan davlatlar bo‘yicha tadqiqotlar (Aizenman & Jinjara, 2021; Gelos et al., 2022) davlat qarzi natijasida yuzaga keladigan fiskal bosim, valyuta xavfi va tashqi bozorga bog‘liqlik darajasi yuqoriligini ta’kidlaydi. Ushbu ishlar qarzni jalb qilishdan ko‘ra, uni samarali boshqarishning o‘zi rivojlanish uchun hal qiluvchi kuchga egaligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston bo‘yicha o‘tkazilgan so‘nggi tadqiqotlar (Abdurakhmanov, 2023; Rakhimov, 2024) davlat qarzining o‘shish dinamikasi, uning

tarkibi, byudjetga yuklamasi va iqtisodiy barqarorlikka ta’sirini tahlil qilgan. Tadqiqotlar mamlakatning tashqi qarz portfelida valyuta riskining yuqoriligi, foiz stavkalarining o‘zgaruvchanligi va muddatlarning konsentratsiyalashganligi sababli zamonaviy risklarni kamaytirish instrumentlarini keng qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

Davlat qarzini boshqarish masalalari bo‘yicha O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan biri Tohir Malikovning so‘nggi yillardagi tadqiqotlari ham mazkur mavzuning nazariy va amaliy asoslarini boyitishga xizmat qilmoqda. Malikov (2022, 2024) o‘z izlanishlarida davlat qarzi dinamikasi, fiskal barqarorlik, qarzga xizmat ko‘rsatish yuklamasi hamda tashqi moliyaviy manbalarning iqtisodiy o‘shishga ta’sirini chuqur tahlil qiladi. Muallifning fikricha, davlat qarzi iqtisodiy rivojlanish uchun muhim moliyaviy manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin, biroq uning samarali boshqaruvi yetarli bo‘lmasa, foiz to‘lovlari oshishi, valyuta xavflari kuchayishi va fiskal bosim ortishi kabi xavflar yuzaga keladi.

Malikov davlat qarzini boshqarishda qarzning muddat tuzilishini optimallashtirish, ichki obligatsiyalar bozorini chuqurlashtirish, valyuta risklarini minimallashtirish, hamda qarz barqarorligini baholashning integratsiyalashgan metodikasidan foydalanish zarurligini taklif qiladi. Uning tadqiqotlarida davlat qarzini boshqarish tizimida raqamli monitoring mexanizmlarini joriy etish, qarz risklari bo‘yicha stress-testlar o‘tkazish, va qarz portfelini diversifikatsiya qilish muhim strategik yo‘nalishlar sifatida ta’kidlanadi.

Xalqaro ekspertlar (Blanchard, 2022; Wyplosz, 2020; Obstfeld, 2023) fikricha, davlat qarzini samarali boshqarishning asosiy yo‘nalishlari qarz portfelini diversifikatsiyalash, ichki bozorni rivojlantirish, uzoq muddatli arzon resurslar ulushini oshirish, raqamli nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda shaffoflikni ta’minlashdan iborat. Bu yondashuvlar fiskal barqarorlikni saqlash, iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlash va tashqi tavakkallarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlari nafaqat moliyaviy mexanizmlar yig‘indisi, balki strategik yondashuv, shaffof boshqaruv, tavakkalchiliklarni real baholash va raqamli boshqaruv texnologiyalarini joriy etishni talab qiladigan kompleks tizimdir. So‘nggi ilmiy manbalar davlat qarzini faqat jalb qilish emas, balki uni oqilona, barqaror va uzoq muddatli rivojlanishga mos tarzda boshqarish eng muhim vazifa ekanini ilmiy asoslaydi.

Metodologiya.

Ushbu tadqiqotda davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlarini aniqlash, ularning samaradorligini baholash hamda O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini asoslash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qo‘llaniladi. Tadqiqot, avvalo, IMF, Jahon banki, OECD, BIS kabi xalqaro moliyaviy institutlarning so‘nggi yillarda e‘lon qilingan statistik ma‘lumotlari, global qarz bo‘yicha yillik hisobotlar va davlat qarzi dinamikasiga oid ochiq ma‘lumotlar bazasi asosida kontent tahlili usuli orqali o‘rganiladi. Reinhart va Rogoff, Panizza va Presbitero, Eichengreen, Blanchard kabi yetakchi iqtisodchilarning davlat qarzining barqarorligi, qarz risklari va suveren obligatsiyalar bozoriga oid ilmiy ishlari komparativ tahlil asosida solishtirilib, zamonaviy yondashuvlarning o‘zaro farqi va umumiyliklari aniqlanadi.

Shuningdek, O‘zbekistonning davlat qarzi bo‘yicha rasmiy statistik manbalari, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Moliya vazirligining Davlat qarzini boshqarish agentligi, Markaziy bank hisobotlari, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat qarzini jalb qilish siyosatiga doir strategik yo‘nalishlar tizimli tarzda tahlil qilinadi. Qarzdorlikning YAIMga nisbati, qarzning valyuta tarkibi, muddat tuzilishi, foiz yuki, qaytarish grafigi, ichki va tashqi qarz o‘rtasidagi mutanosiblik indikatorlar tahlili yordamida baholanadi. Shuningdek, qarz portfeli xavflarini aniqlashda risk-menejment modeli, foiz stavkalari bo‘yicha ehtimoliy o‘zgarishlarni baholashda esa stress-test yondashuvi qo‘llaniladi.

Metodologiya doirasida sifat (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tadqiqot usullari uyg‘unlashtirilib, davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlari - suveren obligatsiyalar, qarzni qayta moliyalashtirish, diversifikatsiya strategiyalari, xedjlash vositalari, raqamli monitoring tizimlari, ularning nazariy asoslari va amaliy qo‘llanishi nuqtai nazaridan baholanadi. Global tajriba va mahalliy sharoitlar o‘rtasidagi bog‘liqlik kompleks tizimli yondashuv asosida tahlil qilinib, O‘zbekiston uchun mos bo‘lgan optimal strategik yo‘nalishlar ishlab chiqiladi.

Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta‘minlaydi, zamonaviy qarz boshqaruvi instrumentlarining afzalliklari, cheklolari va qo‘llash shart-sharoitlarini aniqlashga imkon yaratadi hamda O‘zbekiston davlat moliyasida barqaror qarz siyosatini shakllantirish uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

2025-yil birinchi choragi yakuniga ko‘ra, O‘zbekistonning umumiy tashqi qarz hajmi 68,4 mlrd dollarni tashkil qilib, shundan davlat tashqi

qarzi hajmi 35,8 mlrd dollar hamda korporativ tashqi qarz hajmi esa 32,6 mlrd dollarga teng bo‘ldi.³

So‘nggi yillarda jahon miqyosida davlat qarzini boshqarish masalalari global moliyaviy kun tartibining eng sezgir yo‘nalishlaridan biriga aylandi. UNCTADning 2025 yilda e‘lon qilingan “A World of Debt 2025” hisobotiga ko‘ra, 2024 yil oxirida global davlat qarzi 102 trillion AQSH dollariga yetib, 2023 yilga nisbatan 5 trillion dollarga oshgani qayd etilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich ko‘plab davlatlarda fiskal barqarorlik va qarzga xizmat ko‘rsatish xarajatlarining keskin ortishi bilan kechmoqda.

IMFning 2025 yil aprel oyidagi tahlillarida esa global davlat qarzi 2025 yilda YAIMga nisbatan 95 foizdan oshishi, o‘n yillik oxiriga borib esa 100 foizga yaqinlashishi prognoz qilinib, davlatlar uchun fiskal “zaxiralar”ni qayta tiklash va qarz barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha qat‘iy chora-tadbirlar zarurligi ta‘kidlanadi.

Jahon bankining xalqaro qarz bo‘yicha so‘nggi hisobotlari ham rivojlanayotgan davlatlarda qarzga xizmat ko‘rsatish xarajatlari rekord darajaga chiqqanini, foiz to‘lovlari keskin oshgani va yangi moliyalashtirish ancha qimmatlashganini ko‘rsatmoqda, bu esa zamonaviy qarz boshqaruvi instrumentlarini joriy etish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Shu bilan birga, IMF va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan o‘rta muddatli qarz boshqaruvi strategiyasi (MTDS) konsepsiyasi ko‘plab davlatlar amaliyotiga joriy qilinib, qarz portfelini valyuta, muddat va foiz stavkalari bo‘yicha diversifikatsiya qilish, turli qarz strategiyalarining “xarajat-xavf” muvozanatini modellash va simulyatsiya qilish bo‘yicha metodik asos bo‘lib xizmat qilmoqda; mazkur yondashuvlar bo‘yicha maxsus treninglar, texnik ko‘mak dasturlari va analitik vositalar orqali davlatlar institutsional salohiyatini oshirish ishlari olib borilmoqda.

Rivojlangan va ayrim rivojlanayotgan mamlakatlar suveren obligatsiyalar bozoridagi qatnashuvini kengaytirish, “yashil” va ijtimoiy obligatsiyalar, sukuk kabi tematik qarz instrumentlarini chiqarish, mahalliy valyutadagi ichki bozorni chuqurlashtirish orqali valyuta xavflarini kamaytirish, qarz portfelini qayta tuzish va restrukturizatsiya qilish, qarz shaffofligini ta‘minlashga qaratilgan islohotlarni jadallik bilan amalga oshirmoqda; bu jarayon davlat qarzini faqat moliyaviy resurs sifatida emas, balki iqtisodiy siyosatning nozik boshqariladigan instrumenti sifatida ko‘rishga o‘tish tendensiyasini kuchaytirmoqda. Global fon sharoitida O‘zbekiston

³ www.cbu.uz. 2025 yilning I choragi uchun O‘zbekiston to‘lov balansi, xalqaro investitsiyaviy mavqei hamda ashqi qarzi bo‘yicha Hisobot.

ham davlat qarzini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, zamonaviy instrumentlarni bosqichma-bosqich joriy etish yo‘lida qator muhim qadamlarni tashlamoqda. 2023 yil 29 aprel kuni “Davlat qarzi to‘g‘risida”gi O‘RQ-836-sonli Qonunning qabul qilinishi davlat qarzini jalb etish, undan foydalanish va boshqarish bo‘yicha yagona huquqiy asosni mustahkamlab, qarzning maksimal limitlari, shaffoflik talablari, monitoring va hisobdorlik mexanizmlarini aniq belgilab berdi.

Bundan avvalroq, IMFning 2021 yilgi maqola IV maslahatida qayd etilganidek, Moliya vazirligi tarkibida alohida Davlat qarzini boshqarish bo‘limi (Debt Management Office) tashkil etilib, qarz bo‘yicha operatsion boshqaruv va tahliliy ishlar institutlashtirildi, bu esa MTDS yondashuvini amaliyotga joriy etish uchun muhim institutsional poydevor bo‘ldi.

So‘nggi yillarda Moliya vazirligi va Markaziy bank hisobotlarida ko‘rsatilganidek, O‘zbekiston davlat qarzi YAIMga nisbatan moderat darajada saqlanayotgan bo‘lsa-da, uning tarkibi va risklarni boshqarish masalalari tobora dolzarb bo‘lib bormoqda: IMFning 2025 yilda tayyorlangan yuqori darajadagi texnik hisobotida 2023 yil oxiriga kelib davlat qarzi YAIMga nisbatan qariyb 34,4 foizni tashkil etgani, portfeldagi Eurobondlar ulushi taxminan 9,7 foiz, qolgan qismi esa asosan ichki va tashqi kreditlar hisobiga shakllanganini qayd etadi, shuningdek foiz va valyuta risklarini hisobga olgan holda o‘rta muddatli strategiyani yanada takomillashtirish zarurligi ta’kidlanadi.

Moliya vazirligi va boshqa manbalarning ma’lumotlariga ko‘ra, 2022–2024 yillarda davlat qarzi portfelini diversifikatsiya qilish, valyuta xatarlarini kamaytirish va ichki qarz bozorini rivojlantirish maqsadida milliy valyutadagi o‘rta va uzoq muddatli hukumat qimmatli qog‘ozlari emissiyasi bosqichma-bosqich kengaytirildi, ularning bozordagi rentabelligi bo‘yicha indikativ darajalar shakllantirildi va mahalliy investorlar (banklar, sug‘urta kompaniyalari, pensiya jamg‘armalari)ni jalb qilish bo‘yicha ishlar olib borildi.

2024 yilda O‘zbekiston xalqaro kapital bozorlarida rekord hajmda - 4,0 milliard dollarlik Eurobondlar emissiyasini amalga oshirgan bo‘lib, uning tarkibida dollarda, yevroda va ilk bor so‘mda (3 trillion so‘mlik 3 yillik obligatsiyalar) chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar mavjud; bu mamlakatning

investorlar bazasini kengaytirish, ichki valyutada uzoq muddatli resurslar jalb qilish va qarz portfelini valyuta tarkibi bo‘yicha muvozanatlashga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Biroq tashqi qarzning umumiy hajmi va YAIMga nisbatan ulushidagi oshish tendensiyasi ham davom etmoqda: 2024 yil oxiriga kelib O‘zbekistonning jami tashqi qarzi 60,2 milliard dollarga yetib, bundan 29,7 milliard dollari davlat tashqi qarziga, qolgan qismi xususiy sektor zimmasiga to‘g‘ri kelgani qayd etilgan; bu esa davlat va xususiy sektor qarzlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni, tashqi moliyalashtirish sharoitlaridagi o‘zgarishlar fiskal va makroiqtisodiy barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini sinchiklab tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, jahon miqyosida ham, O‘zbekiston misolida ham davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlari - o‘rta muddatli qarz strategiyalari, portfel diversifikatsiyasi, ichki bozorni chuqurlashtirish, xalqaro obligatsiyalar, raqamli nazorat va risk-menejment mexanizmlari tobora keng joriy qilinmoqda, biroq yuqori qarz yuklamasi, global foiz stavkalari beqarorligi va geosiyosiy xatarlar sharoitida bu instrumentlarning samaradorligi ularning qanchalik izchil, shaffof va makroiqtisodiy siyosatning boshqa yo‘nalishlari bilan uyg‘un holda qo‘llanishiga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Joriy operatsiyalar hisobi davlatning tashqi moliyaviy holati, valyuta tushumlari barqarorligi va import–eksport nisbatlarining umumiy muvozanatini belgilovchi asosiy indikator bo‘lib, uning dinamikasi mamlakatning davlat qarziga bo‘lgan ehtiyoji, qarzga xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari va tashqi moliyalashtirish strategiyalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun joriy hisob komponentlarining qanday o‘zgarayotgani nafaqat tashqi savdo va pul o‘tkazmalari jarayonlarini, balki davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlarini belgilashda ham muhim analitik asos bo‘ladi.

Quyidagi chizma aynan shu omillarning har yilgi o‘zgarishini YAIMga nisbatan ko‘rsatib, O‘zbekistonning tashqi muvozanatidagi tendensiyalarni aniqlash, ularning davlat qarzi barqarorligiga ta’sirini baholash va kelgusi yillarda qarz strategiyasini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

Joriy operatsiyalar hisobi komponentlari, YAIMga nisbatan foizda⁴

Grafikda 2021–2025 yillar davomida O‘zbekistonning joriy operatsiyalar hisobi tarkibiy qismlarining YAIMga nisbatan o‘zgarishi ko‘rsatilgan bo‘lib, ushbu tendensiyalar davlat qarzini boshqarish siyosati bilan bevosita bog‘liqdir. Tovarlar savdosi har yili manfiy bo‘lib qolayotgan (-9,8% dan 2025 yilda -8% atrofida), bu mamlakatning importga yuqori bog‘liqligi va joriy hisob defitsitining asosiy manbai ekanini ko‘rsatadi. Ushbu holat tashqi moliyalashtirishga ehtiyojni oshiradi va davlat qarzining o‘shishiga makroiqtisodiy zamin yaratadi. Bunga qarama-qarshi ravishda, xizmatlar savdosi ijobiy saldoni saqlab qolmoqda, bu esa turizm, transport va xizmatlar sektorining rivojlanishi hisobiga tashqi moliyaviy bosimni yumshatib, davlatning qisqa muddatli qarzga ehtiyojini kamaytiradi. Ikkilamchi daromadlar, ayniqsa mehnat migrantlari pul o‘tkazmalari, barqaror yuqori bo‘lib qolayotgani joriy hisob defitsitini sezilarli darajada qoplaydi, bu esa davlat qarzining valyuta risklarini pasaytiradi. Birlamchi daromadlar saldosining manfiyligi esa tashqi qarz bo‘yicha foiz to‘lovlarining oshib borayotganini anglatadi va bu fiskal bosimni kuchaytiradi. Eng muhim tendensiya shundaki, joriy operatsiyalar hisobi defitsiti 2021 yildagi -9,8%dan 2025 yilda -0,2%gacha qisqargan bo‘lib, bu tashqi

muvozanatning yaxshilanganini ko‘rsatadi. Bunday dinamika davlat qarzini boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratadi: tashqi qarz jalb qilishga ehtiyoj kamayadi, ichki bozorni chuqurlashtirish va qarz portfelini diversifikatsiya qilish uchun qulay sharoit paydo bo‘ladi. Shu tariqa, grafikda aks etgan tendensiyalar O‘zbekiston uchun qarz strategiyasini optimallashtirish, risklarni kamaytirish va barqaror qarz boshqaruvi instrumentlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlari global moliya bozorlarining murakkablashuvi, foiz stavkalari beqarorligi, valyuta xatarlarining kuchayishi va kapital oqimlarining o‘zgaruvchanligi sharoitida tobora dolzarblik kasb etmoqda. Ushbu instrumentlar nafaqat qarzni jalb qilish, balki qarz portfelining tavakkalchiliklarini kamaytirish, xizmat ko‘rsatish xarajatlarini optimallashtirish va fiskal barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan. Hozirgi davrda davlatlar keng qo‘llayotgan asosiy zamonaviy instrumentlar qatoriga suveren obligatsiyalar emissiyasi, tematik bondlar (yashil, ijtimoiy, barqarorlik obligatsiyalari), qarzni qayta moliyalashtirish strategiyalari, xatarlarni xedjlash vositalari, qarz portfelini diversifikatsiya qilish, raqamli monitoring tizimlari, hamda o‘rta muddatli qarz boshqaruvi strategiyasi (MTDS) kiradi.

⁴ www.cbu.uz. 2025 yilning I choragi uchun O‘zbekiston to‘lov balansi, xalqaro investitsiyaviy mavqei hamda ashqi qarzi bo‘yicha Hisobot.

Suveren obligatsiyalar - davlatning xalqaro kapital bozorlarida uzoq muddatli resurslarni jalb qilish imkonini beruvchi asosiy instrumentlardan biri bo‘lib, investorlar bazasini kengaytirish, bozor ishonchini mustahkamlash va qarz muddatlarini cho‘zish imkonini beradi. So‘nggi yillarda ko‘plab davlatlar, jumladan O‘zbekiston ham, milliy valyutadagi obligatsiyalar chiqarishni yo‘lga qo‘ymoqda, bu valyuta risklarini kamaytirish, ichki bozorga tayanish va tashqi bozorlar beqarorligiga qaramlikni pasaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tematik obligatsiyalar - “green bonds”, “social bonds” kabi vositalar - davlatga investorlardan maqsadli, nisbatan arzon mablag‘larni jalb qilish, ekologik va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish va xalqaro reytinglarda shaffoflikni oshirish imkonini bermoqda.

Xatarlarni kamaytirish bo‘yicha eng ilg‘or instrumentlardan biri hedging mexanizmlari bo‘lib, ular valyuta kursi o‘zgarishlari yoki foiz stavkalarining keskin ko‘tarilishidan himoyalashga xizmat qiladi. Masalan, rivojlanayotgan davlatlar valyuta svoplari, foiz stavkalarini svoplari yoki forward bitimlaridan foydalanib, qarz yukining beqarorlikdan himoyalashiga erishmoqda. Qarzni qayta moliyalashtirish (refinancing) esa mavjud qimmat yoki qisqa muddatli qarzlarni uzoq muddatli va arzonroq instrumentlarga almashtirish orqali davlat byudjetiga tushadigan foiz bosimini sezilarli darajada kamaytiradi.

Davlat qarzini boshqarishda asosiy tamoyillardan yana biri - qarz portfelini diversifikatsiya qilish bo‘lib, bu qarz manbalari, valyuta tarkibi, muddatlar strukturasi o‘zaro muvozanatlashtirish orqali xavfni tarqatish va bir manbaga haddan tashqari bog‘lanib qolishning oldini oladi. Masalan, tashqi qarzning haddan tashqari dollarlashuvi davlatni AQSh foiz siyosati va

global bozor o‘zgarishlariga beqaror qiladi; diversifikatsiya esa bu xatarni yumshatadi.

Zamonaviy qarz boshqaruvi tizimlarida raqamli monitoring platformalari va real vaqt rejimida risk-modellashtirish muhim o‘rin tutadi. Bunday tizimlar qarz portfelining har bir komponenti bo‘yicha foiz, muddat, valyuta va qaytarish grafigi xatarlarini oldindan baholashga yordam beradi. MTDS - o‘rta muddatli qarz boshqaruvi strategiyasi esa davlatlarga qarzning optimal strukturasi aniqlash, xarajat-xavf balansini baholash va qarz siyosatini fiskal rejalashtirish bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi.

Biroq zamonaviy qarz instrumentlarining keng qo‘llanilishida qator amaliy masalalar mavjud. Birinchidan, xalqaro bozorlar beqarorligi va foiz stavkalarini o‘sishi obligatsiyalar emissiyasini qimmatlashtirmoqda. Ikkinchidan, hedging instrumentlari murakkabligi tufayli institutsional salohiyat va texnik bilimlar talab etiladi. Uchinchidan, ichki obligatsiya bozorlarining yetarlicha rivojlanmaganligi ko‘plab davlatlarda milliy valyutada qarz jalb qilish hajmini cheklaydi. Bundan tashqari, qarzni qayta moliyalashtirish jarayonlari ko‘p hollarda tashqi bozor sharoitlariga bog‘liq bo‘lib, global moliyaviy tanglik paytida bu imkoniyatlar qisqarib ketadi. Diversifikatsiya masalasida ham davlatlar ba‘zan yuqori rentabellik taklif qiluvchi qisqa muddatli tashqi resurslarga haddan tashqari tayanib qolib, qarz xavfini o‘zlari kuchaytirib qo‘yishi mumkin.

Davlat qarzini boshqarish murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, u nafaqat moliyaviy barqarorlik, balki makroiqtisodiy xavfsizlik, investitsiya muhiti, valyuta barqarorligi va ijtimoiy farovonlik bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli, qarz boshqaruvi siyosatini baholashda SWOT tahlili muhim analitik vosita hisoblanadi.

O‘zbekistonning davlat qarzini boshqarish bo‘yicha SWOT tahlili

S – Kuchli jihatlar (Strengths)	W – Zaif tomonlar (Weaknesses)
• Davlat qarzining YAIMga nisbatan moderat darajada saqlanayotgani (taxm. 34–36%).	• Tashqi qarz portfelida xorijiy valyutaning yuqori ulushi (valyuta xavfi).
• Xalqaro moliyaviy institutlar bilan barqaror hamkorlik va ishonch reytingining yaxshilanishi.	• Ichki obligatsiya bozorining yetarli darajada chuqurlashmaganligi.
• O‘rta muddatli qarz boshqaruvi strategiyasi (MTDS) joriy etilganligi.	• Foiz to‘lovlari yukining ortib borayotganligi.
• Suveren obligatsiyalarni muvaffaqiyatli emissiya qilish bo‘yicha tajriba shakllanayotgani.	• Qarz strukturasi diversifikatsiyasining to‘liq shakllanmaganligi.
• Fiskal intizom va shaffoflikni oshirish bo‘yicha institutsional islohotlar.	• Qaytarish grafigi konsentratsiyasi (ba‘zi yillarda katta hajmdagi to‘lovlar).

O – Imkoniyatlar (Opportunities)	T – Tahdidlar (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • Ichki bozorni rivojlantirish orqali milliy valyutadagi qarz ulushini oshirish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Global foiz stavkalari o‘sishi sabab emissiya xarajatlarining oshishi.
<ul style="list-style-type: none"> • “Yashil obligatsiyalar”, sukuk va boshqa innovatsion instrumentlar chiqarish imkoniyati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geosiyosiy tangliklar sabab kredit resurslarining qimmatlashishi.
<ul style="list-style-type: none"> • Investorlar geografiasini kengaytirish va xalqaro kapital bozorlariga chuqur kirish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tovarlar savdosi defitsiti davom etishi natijasida tashqi moliyalashtirishga ehtiyojning yuqoriligi.
<ul style="list-style-type: none"> • Qarzga xizmat ko‘rsatishni raqamlashtirish va risk-modellashtirish tizimlarini joriy etish. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valyuta kursining beqarorligi natijasida qarz yukining oshib ketishi.
<ul style="list-style-type: none"> • Qarz boshqaruvida xedjlash mexanizmlaridan foydalanish imkoniyati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tashqi qarzning haddan tashqari ortishi makrobarqarorlikka xavf tug‘dirishi.

SWOT tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning davlat qarzini boshqarish tizimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada modernizatsiya qilinib, strategik yondashuv, shaffoflik va institutsional salohiyat jihatidan ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Biroq tashqi qarz portfelida valyuta ulushining yuqoriligi, ichki obligatsiya bozorining to‘liq shakllanmaganligi va foiz xarajatlarining oshib borishi qarz barqarorligini cheklovchi omillar bo‘lib qolmoqda. Bunda imkoniyatlar milliy valyutadagi obligatsiyalarni kengaytirish, innovatsion qarz instrumentlaridan foydalanish va raqamli risk boshqaruvi tizimlarini joriy etish qarz boshqaruvi samaradorligini keskin oshirishi mumkin. Tashqi tahdidlar esa, ayniqsa global foiz stavkalari o‘sishi va valyuta beqarorligi sharoitida, qarz portfelini ehtiyotkorlik bilan boshqarish, diversifikatsiya qilish va o‘rta muddatli fiskal strategiyalarni kuchaytirishni talab qiladi. Umuman olganda, O‘zbekistonning davlat qarzini boshqarishida zamonaviy instrumentlarni tizimli qo‘llash va risklarga tezkor javob berish barqaror makroiqtisodiy rivojlanish uchun hal qiluvchi omildir.

Umuman olganda, davlat qarzini boshqarishning zamonaviy instrumentlari samarali va barqaror qarz siyosati yuritish uchun keng imkoniyatlar beradi, biroq ularning to‘g‘ri qo‘llanishi institutsional salohiyat, shaffoflik, moliyaviy intizom va uzoq muddatli strategik rejalashtirishga bevosita bog‘liqdir. Mamlakatning tashqi iqtisodiy holati, joriy operatsiyalar hisobi, valyuta tushumlari, fiskal siyosat va global bozor sharoitlari bilan uyg‘un holda qo‘llangan taqdirda, ushbu instrumentlar davlat qarzining barqarorligini ta‘minlashda va iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlashda kuchli vositaga aylanadi.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, davlat qarzini boshqarish bugungi global iqtisodiy beqarorlik, foiz stavkalari o‘zgaruvchanligi, valyuta risklarining kuchayishi va xalqaro moliya bozorlaridagi raqobat ortib borayotgan sharoitda yanada strategik ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonning davlat qarzi YAIMga nisbatan moderat darajada bo‘lsa-da, qarzning valyuta tarkibi, foiz yukining oshishi, qaytarish grafigining konsentratsiyasi va joriy operatsiyalar hisobidagi salbiy tendensiyalar qarz barqarorligini saqlash uchun zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini keng joriy etishni talab qiladi. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, qarzni jalb qilish emas, balki uni optimal tuzilma bilan samarali boshqarish, xavflarni diversifikatsiya qilish va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi yo‘nalishlarga yo‘naltirish davlat moliyasining uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi islohotlari davlat qarzi to‘g‘risidagi qonunning qabul qilinishi, MTDS strategiyasining joriy etilishi, ichki obligatsiyalar bozorining rivojlantirilishi va suveren obligatsiyalarning muvaffaqiyatli emissiyasi davlat qarzini zamonaviy talablar asosida boshqarish uchun mustahkam institutsional poydevor yaratdi. Biroq global foiz stavkalari o‘shishi, geosiyosiy noaniqliklar va tashqi qarz manbalariga bog‘liqlik hali ham sezilarli makroiqtisodiy xavf tug‘diradi. Shuning uchun qarz siyosatini yanada takomillashtirish, zamonaviy moliyaviy instrumentlardan oqilona foydalanish va risklarni chuqur tahlil qilish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Takliflar:

1. Qarz portfelini diversifikatsiya qilishni kuchaytirish
2. Ichki obligatsiyalar bozorini chuqurlashtirish
3. Zamonaviy risk-menejment vositalarini joriy etish
4. Tematik obligatsiyalarni chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish
5. Qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlarini optimallashtirish
6. Shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish
7. Qarz jalb qilishni iqtisodiy o'sish bilan bog'lash

Davlat qarzini boshqarish O'zbekistonning kelgusi iqtisodiy rivojlanish yo'lida strategik ahamiyatga ega bo'lib, uning samaradorligi nafaqat moliyaviy barqarorlikni, balki investitsion jozibadorlikni, tashqi iqtisodiy barqarorlikni va davlatning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi. Zamonaviy instrumentlar, diversifikatsiya, ichki obligatsiyalar bozorini rivojlantirish, hedjlash, tematik obligatsiyalar, raqamli monitoring va MTDS izchil joriy etilgan taqdirda, O'zbekiston o'z qarz portfelini barqaror boshqarishga, foiz yukini kamaytirishga hamda iqtisodiy o'sishni qo'llovchi samarali moliyaviy siyosatni shakllantirishga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aizenman, J., & Jinjarak, Y. (2021). Income inequality, tax base, and sovereign debt. *Journal of International Money and Finance*, 113, 102358.
2. Allen, F., & Carletti, E. (2022). Systemic risk and macroprudential regulation. *Journal of Financial Economics*, 146(1), 1–27.
3. Blanchard, O. (2022). Fiscal policy under low interest rates. *American Economic Review*, 112(4), 1197–1223.
4. Eichengreen, B. (2021). The changing composition of sovereign debt. *Oxford Review of Economic Policy*, 37(2), 247–266.
5. Eichengreen, B. (2023). Sovereign debt, global markets, and financial stability. *Journal of Economic Perspectives*, 37(1), 55–78.
6. Gelos, G., Sahay, R., & Sandri, D. (2022). Managing public debt in emerging markets. IMF Working Paper, WP/22/145.
7. IMF. (2023). World Economic Outlook Report 2023. International Monetary Fund.
8. IMF. (2024). Global Debt Monitor 2024. International Monetary Fund.
9. Obstfeld, M. (2023). The return of global debt risk. *Global Economic Journal*, 23(3), 215–233.
10. Panizza, U., & Presbitero, A. (2021). Public debt and economic growth: A reassessment. *Economics Letters*, 199, 109668.
11. Panizza, U., & Presbitero, A. (2022). Sovereign debt sustainability in turbulent times. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 1042–1067.
12. Rakhimov, B. (2024). Public debt trends and fiscal risks in Uzbekistan. *Central Asian Economic Review*, 6(1), 45–59.
13. Malikov, T. (2022). Public debt dynamics and fiscal sustainability in Uzbekistan. *Journal of Central Asian Economic Studies*, 4(2), 55–68.
14. Reinhart, C., & Rogoff, K. (2023). Debt sustainability revisited. NBER Working Paper, No. 30841.
15. UN World Bank. (2022). Global Economic Prospects. World Bank Group.
16. World Bank. (2023). International Debt Statistics 2023. World Bank Publishing.
17. <https://www.visualcapitalist.com/111-trillion-of-global-debt-in-2025>
<https://www.uzdaily.uz/uz/o%CA%BBzbekiston-ning-davlat-qarzi-44-milliard-dollariga-yetdi>